

QISHLOQ XO‘JALIDA YER MAYDONLARINI MELIORATIV HOLATINI YAXSHILASH, EKINLARNI KESKIN O‘ZGARUVCHAN OMILLARDAN HIMOYA QILISH VA IPAK QURTINI BOQISHDA TUT DARAXTIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGI

¹Bekkamov Ch.I., ²Abdikayumova N.K., ³Boxodirova U.A., ⁴Sa’dullayeva G.S

¹Zooinjeneriya fakulteti Ipakchilik va tutchilik kafedrası professori ToshDAU ²Zooinjeneriya fakulteti Ipakchilik va tutchilik kafedrası dotsenti ToshDAU

³Zooinjeneriya fakulteti Ipakchilik va tutchilik ta’lim yo‘nalishini III-bosqich 22-81guruh talabasi ToshDAU, ⁴Zooinjeneriya fakulteti Ipakchilik va tutchilik ta’lim yo‘nalishini III-bosqich 22-81guruh talabasi ToshDAU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14005381>

Annotatsiya. Mamlakatimizda qishloq xo‘jaligi uchun ajratilgan yer maydonlari atroflari, ariq, zovur bo‘ylarini yonlari, ariq va yo‘l yoqalari hamda tashlandiq yoki bo‘sh qolgan hududlarda tuproqni yemirilishi “eroziya” sababli ko‘pchilik unumdor yer maydonlari ham yaroqsiz holatga kelib qolmoqda.

Buning isboti sifatida ko‘pgina olimlarning kuzatishlari va o‘tkazgan ilmiy tadqiqotlaridan ma’lumki, ko‘p yillik o‘simlik ichida tut asosan paxtazorlar, qishloq xo‘jaligi ekinlari ekiladigan dala atroflari, zovurlar va ariq bo‘ylariga hamda sho‘rlanish darajasi yuqori bo‘lgan yer maydonlari atroflariga ekilishidan maqsad asosan bioekolo gik muhitni me‘yorida saqlash, ekilgan g‘o‘za va bir yillik o‘simliklarni noqulay garmsel hamda kuchli va sovuq shamollardan saqlashda tut daraxtining o‘rni qishloq xo‘jaligida muhim hisoblanadi.

Bunga tut daraxtlarining tumanlashtirilgan mahsuldor tut navlari va duragaylarini ekish orqali yerni meliorativ holatini yaxshilash, tuproq ko‘chishi va sho‘rlanishning oldini olish, o‘simlikliklarni noto‘g‘ri changlanishni hamda ba‘zi hollarda tut ipak qurtini boqishda bargidan foydalanish samaradorligi ijobiy natijalarga olib kelishi aniqlandi.

Kalit so‘zlar: tut daraxti, nav, duragay, navdor, tut ko‘chati, dehqonchilik, yer maydonlari, paxtazor, ariq, zovur, yo‘l yoqalari, ekologiya, eroziya, meliorativ, sho‘rlanish, qishloq xo‘jalik ekinlari, garmsel, ipakchilik, ozuqa baza.

Аннотация. В нашей стране большая часть плодородных земель приходит в негодность из-за эрозии почвы вокруг участков земель, отведенных под сельское хозяйство, по берегам рвов, канав, канав и дорог, а также на заброшенных или пустующих территориях.

В доказательство этого из наблюдений и научных исследований многих учёных известно, что шелковица – многолетнее растение, произрастающее преимущественно на хлопковых полях, полях, где сеют сельскохозяйственные культуры, канавах и канавах, а также при уровне засоления. Посадка вокруг высокогорных территорий направлена главным образом на поддержание биоэкологической среды в умеренных условиях, роль тутового дерева в сельском хозяйстве важна в защите посаженного хлопчатника и однолетних растений от неблагоприятной жары, сильных и холодных ветров. Сюда входит улучшение мелиорации земель за счет посадки продуктивных сортов и гибридов тутового дерева, предотвращение мелиорации и засоления почвы, неправильного опыления растений, а в ряде случаев эффективность использования листьев для кормления тутового шелкопряда имеет положительные результаты.

Ключевые слова: шелковица, сорт, гибрид, сорт, саженец шелковицы, земледелие, земельный участок, хлопковое поле, канава, обочина, экология, эрозия, мелиорация, засоление, сельскохозяйственные культуры, гарсель, шелководство, продовольственная база.

Abstract. *In our country, much of the fertile land is becoming unusable due to soil erosion around areas of land devoted to agriculture, along the banks of ditches, ditches and roads, as well as in abandoned or vacant areas. To prove this, it is known from the observations and scientific studies of many scientists that mulberry is a perennial plant that grows mainly in cotton fields, fields where crops are sown, ditches and ditches, and also in salinity levels. Planting around high mountain areas is mainly aimed at maintaining the bio-ecological environment in temperate conditions, the role of the mulberry tree in agriculture is important in protecting the planted cotton and annual plants from unfavorable heat, strong and cold winds. This includes improving land reclamation by planting productive varieties and hybrids of mulberry trees, preventing land reclamation and salinization, improper pollination of plants, and in some cases, the effectiveness of using leaves to feed silkworms has positive results*

Key words: *mulberry, variety, hybrid, variety, mulberry seedling, agriculture, land plot, cotton field, ditch, roadside, ecology, erosion, reclamation, salinization, agricultural crops, garcel, sericulture, food supply.*

Kirish

Hozirgi kunda fermer va klaster xo‘jaliklarida tutchilikni rivojlantirishga alohida e‘tibor berilmoqda. Bulardan barg hosildorligi va to‘yimligi yuqori bo‘lgan intensiv tipdagi tutzorlar bir qatorda yakka qatorli va qo‘sh qatorlab ekiladigan baland tanali ko‘rinishda tut daraxtlaridan tashqari ihota tutzorlarni barpo etish, paxtazorlar, qishloq xo‘jaligi ekinlari ekiladigan dala atroflari, zovurlar va ariq bo‘ylariga hamda sho‘rlanish darajasi yuqori bo‘lgan yer maydonlari atroflariga ekilishidan maqsad asosan bioekologik muhitni me‘yorida saqlash, ekilgan g‘o‘za va bir yillik o‘simliklarni garmsel hamda kuchli shamoldan saqlashda tut daraxtining o‘rni alohida ekanligini hisobga olib, payvandlangan navdor ko‘chatlarini yakka va bir necha qatorlab maqbul sxemalarda ekish hamda parvarishlashda mutaxassis maslahatidan foydalanish zarur hisoblanadi.

Chunki, tut daraxtining navlari, yetishtirilayotgan duragay yoki navdor ko‘chatlarni tuproqning xususiyati va bonitetini bilgan holda tumanlashtirish asosida ekilishi ko‘zlangan maqsadga erishishning yagona yo‘lidir.

Shunday ekan, yer maydonlarini joylashishiga ko‘ra qatorlab ekilgan tut daraxtlari yo‘l, ariq va zovur yoqalariga va dalalarni chetlariga ekilishi bugungi kunda qishloq xo‘jaligidagi zaruriy masalalardan tashqari tut ipak qurti ozuqa bazasini 70-75 foizini tashkil qilmoqda.

Bunday turda kiruvchi tut daraxtlarining barg hosili maxsus tutzorlarni barg hosildorligidan past bo‘lsada, ammo tashqi muhit omillari va turli kasalliklarga chidamliligi bilan ajralib turadi. Ayniqsa, paxta maydonlarining atroflarida suv oqib turadigan doimiy ariq va kanallar bo‘yiga ekilganligi uchun suvga muhtojligi sezilmaydi.

Biroq bu usulda ekilgan daraxtlarning kamchiligi shundaki, tut ko‘chatlari ekiladigan joylarni tayyorlash, ko‘chatlarni ekish va parvarish qilish asosan qo‘l mehnati orqali bajariladi, qishloq xo‘jalik texnikasidan esa to‘liq foydalanib bo‘lmaydi. Shunga qaramay, qatorlab ekiladigan tutlar hozirgi kunda ham, kelajakda ham, pillachilikning ozuqa bazasini mustahkamlashda alohida ahamiyatga ega hisoblanadi.

Ma’lumki, ba’zi joylarda tog’ oldi hududlari va katta kanallar atrofidagi kuchsiz tuproqlarda yerning holati ko’chuvchan eroziyaga moyil bo’lib, ko’chishning oldini olish maqsadida ixota sifatida ham ekiladigan ko’chatlar turi yoki naviga ham bog’liqdir.

Demak, tut daraxti ko’p yillar davomida beminnat o’sadigan ko’p yillik bo’lib, undan bargi uchun ekilganda albatta navdor ko’chatlardan ekilishi va har yili bargli novdalari kesilishi taqozga qilinadi.

Tadqiqot ob’ekti va vazifasi. Tashqi muhit omillari, tuproq eroziyasi, ko’chishi va garmsel shamollarga bardoshli hamda kuchli ta’sir etadigan Qarshi-1, Qatlama, Qishki-1, Pioner, Tojikiston urug’siz tuti, Oktabr, O‘zbekiston, Jarariq navlaridan foydalanish tavsiya etiladi.

Tadqiqot natijalari va muhokamasi. Bu turdagi qatorlab va ihota shaklida ekilgan tutdan ko’p yillar davomida foydalanishdan maqsad qilgan fermer va ipakchilikka ixtisoslashtirilgan ho’jaliklarda faoliyat olib borayotgan mutaxassislar albatta bu ma’lumotlarni bilishlari orqali ekologik muhit va tuproq sharoitiga qarab ekiladigan tut ko’chat tanlash hamda ekish sxemalari bo’yicha parvarishlash tut daraxtining vazifasini bajarishda katta rol o’ynaydi.

1-rasm: Tabiatda uchraydigan yerning yemirilishidan hosil bo’lgan jarliklar va qishloq xo’jaligiga qarashli yer maydonlari atrofidagi zovurlar yonini buzilish holati.

Yuqorida ko’rib turganimizdek, bunday jarliklarni barcha viloyatlarda uchrashi tabiiy holdir. Bu yemirilishning oldini olish va yerdan unumli foydalanish uchun, yuqorida aytib o’tilganidek albatta ipak qurtining ozuqa bazasi bo’lmish tut daraxtlaridan foydalanib bu joylarga duragay ko’chatlar yoki iloji bo’lsa navdor tut ko’chatlaridan qo’sh qator holda ekilsa birinchidan zovur va kanallarning yon bag’rini yemirilishiga, ikkinchidan yerning miliorativ holatini yaxshilash, sho’rlanishni oldini olish, sizot suvlarini pasaytirish hamda bo’sh yerlarni o’zlashtirish orqali yaroqli yer maydonlarini ko’paytirish imkoniyatiga erishiladi.

Vaholanki, tut daraxtining ildizi mustahkam bo’lib, yerni eng kerakli bo’lgan meliorativ holatini saqlashga yordam beradi va tuproq ko’chishini oldi olinadi.

Yuqoridagilarni e’tiborga olib, tut daraxtlarini asrab qolish, o’simliklarni payxon qilinishi oldini olish, garmsel va kuchli shamollardan saqlash bilan birga,

2-rasm: Qishloq xo‘jalik ekinlarini garmisel shamoldan himoyalash va noto‘g‘ri changlanishni oldini olish maqsadida maqbul sxemalarda ekilgan ihota tut daraxtlarini ko‘rinishi.

qishloq xo‘jalik ekinlarini sug‘orish uchun ishlatiladigan suv sarfini tejash maqsadida yo‘l yoqalari, dala chetlari, ariq bo‘ylari, o‘ta sho‘rlangan va hosildorligi past bo‘lgan maydonlar atrofiga shuningdek, aholiga qarashli tomorqa yer maydonlarida kamida 2–3 tupdan kamida navdor yoki duragay tut ko‘chatlarni qatorlab ekilishi maqsadga muvofiqdir.

Xulosa

Tut daraxtini ekologik iqlim sharoitiga, tuproq unumdorligi va sho‘rlanish darajasi yuqori bo‘lgan yer maydonlarini joylashishiga ko‘ra turlari bo‘yicha maqbul sxemalarda paxtazorlar, qishloq xo‘jaligi ekinlari ekiladigan dala atroflari, zovurlar, yo‘l yoqalari va ariq bo‘ylariga ekilsa ekilsa, ko‘p yillar davomida ipak qurtining ozuqasi mustahkamlash, bioekologik muhitni yaxshilash, ekilgan g‘o‘za va bir yillik o‘simliklarni kuchli ta‘sir ko‘rsatuvchi noqulay garmisel va kuchli sovuq shamollardan saqlash hamda qishloq xo‘jalik ekinlarini noto‘g‘ri changlanishini oldini olish, tuproq ko‘chishi va sho‘rlanishning oldini olish kabi qishloq xo‘jaligidagi dolzarb mavsumiy masalalar yechimiga qaratilgan bo‘lib, respublikamizda faoliyat olib borayotgan fermer va klaster xo‘jaliklarining yillik iqtisodiy samaradorligini oshishiga olib keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoevning “Fermer, dehqon xo‘jaliklari va tomorqa yer egalarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish qishloq xo‘jaligi ekin maydonlaridan samarali foydalanish tizimini tubdan takomillashtirish chora- tadbirlari to‘g‘risida” 2017 yil 9-oktabrdagi PF-5199 farmoni.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 4-dekabrda “Respublikada pillachilik tarmog‘ini jadal rivojlantirishni qo‘llab-quvvatlashga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ 4047-sonli qarori.
3. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 31-iyuldagi “Pillachilik tarmog‘ida

- chuqur qayta ishlashni rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ 4411-sonli qarori.
4. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yilning 17-yanvardagi “Pillachilik tarmog‘ida ipak qurti ozuqa bazasini rivojlantirish bo‘yicha qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ 4567-sonli qarori.
 5. 5.Qo‘ziev R., Sektimenko V., Ismonov A. - O‘zbekiston tuproqlari qoplamlari Atlasi. //Toshkent, 2010.
 6. Qo‘chqorov O‘., Xolmatov D. Ihota tutzorlar barpo etishda nimalarga e‘tibor berish zarur?//O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi, №4. – Toshkent, 2013.
 7. Bekkamov Ch.I., Suvonova A.D., Jumanazarov T.T.- Jarariq-2 tut navini ochiq yerda yog‘ochlangan bargsiz qalamchasidan ko‘paytirish va ko‘chat yetishtirish.// 2018 yil – Faol tadbirkorlik, innovatsion g‘oyalar va texnologiyalarni qo‘llab-quvvatlash yili” ga bag‘ishlangan professor-o‘qituvchi va yosh olimlarning II- ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to‘plami. – Toshkent, 2018.
 8. Bekkamov Ch.I., Sohibova N.S., Zikirova M.O. -Intensiv tutzorlarni tashkil qilish va navdor tut barglaridan foydalanish tizimi samaradorligi.//O‘zbekiston agrar fani xabarnomasi, №1(75). – Toshkent, 2019.
 9. Umarov Sh.R., Bekkamov Ch.I., Qurbanov I. -Pillachilik sohasidagi dolzarb muammolar yechimi va tarmoq ozuqa bazasini ko‘paytirish istiqbollari. O‘zbekiston yoshlari: agrar soham rivojida mening hissam” mavzusidagi yosh olimalarning masofaviy III- Respublika Ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to‘plami (2020-yil 15-may). – Toshkent,2020 y.
 10. Bekkamov Ch.I., Bekmuratov A.B -Rayonlashtirilgan tut navlari va ozuqa beruvchi tutzorlarni kasalliklardan tozalash hamda davolash choralari qo‘llash usullari. “Agro- Inform” ilmiy -ommabop jurnali. Toshkent, 2022 y- № 2 (2022).
 11. Abdullaev U. – «Tutchilik». – Darslik. Toshkent -“O‘qituvchi” nashriyoti 1991y.
 12. M.Hibbimov. N.Ahmedov “Tutchilik” o‘quv qo‘llanma. Toshkent-“Voriz” nashriyoti 2012y.